

MATEMATIKANING FAN VA O‘QUV PREDMETI SIFATIDAGI XARAKTERISTIKASI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

Abdujabborov Davronbek Alisher o‘g‘li FarDU

Amaliy matematika yo‘nalishi 21.06 guruh talabasi

Annostatsiya: Ushbu maqolaning asosiy maqsadi matematikaning fan va o‘quv predmeti sifatidagi o‘rni va ahamiyatini o‘rganishdir. Maqola matematikaning ilmiy soha sifatida qanday rivojlanishini, uning asosiy xususiyatlarini, amaliy qo‘llanilishini va ta‘lim jarayonida qanday o‘qitilishi kerakligini tahlil qilishga qaratilgan. Shu bilan birga, maqolada matematikaning jamiyatda, texnologiyada, iqtisodiyotda va kundalik hayotda qanday o‘zgarishlarni yuzaga keltirayotganligi ham yoritiladi.

Tayanch so‘zlar: matematika fan sifatida, matematika o‘quv predmeti sifatida, ilmiy fan sifatida xarakteristika, matematikaning jamiyatdagi va iqtisodiyotdagi roli, texnologiya va informatika, metodika.

CHARACTERISTICS OF MATHEMATICS AS A SCIENCE AND STUDY SUBJECT

Abstract: The main purpose of this article is to study the role and importance of mathematics as a science and educational subject. The article aims to analyze the development of mathematics as a scientific field, its main features, practical application and how it should be taught in the educational process. At the same time, the article also highlights how mathematics brings about changes in society, technology, economy and everyday life.

Key words: mathematics as a science, mathematics as an educational subject, characteristics as a scientific discipline, role of mathematics in society and economy, technology and informatics, methodology.

Matematika zamonaviy hayotda har bir sohada keng qo‘llaniladigan, muhim rol o‘ynaydigan ilmiy va amaliy fan hisoblanadi. Uning ahamiyati kundalik hayotdan tortib, yuqori texnologiyalarga qadar keng ko‘lamda seziladi.

1. Texnologiya va informatika: Matematika kompyuter fanlarining asosini tashkil etadi. Algoritmalar, sun'iy intellekt, ma'lumotlarni tahlil qilish va kodlash kabi sohalarda matematik modellar va hisoblash usullari qo'llaniladi..

2. Iqtisodiyot va moliya: Matematika iqtisodiy modellar yaratishda, statistika va prognozlar qilishda, qimmatli qog'ozlar bozorini tahlil qilishda, bank ishi va investitsiyalarni rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Statistik tahlil, ehtimollar nazariyasi va matematik modellashtirish bu sohalarning ajralmas qismi hisoblanadi.

3. Muhandislik va texnika: Qurilish, avtomobillar, kosmik tadqiqotlar, telekommunikatsiya tizimlari, robototexnika kabi sohalarda matematika dizayn, modellashtirish va tizimlarni optimallashtirish uchun zarurdir. Elektronika va mexanika sohalaridagi ko'plab masalalar matematik modellarga asoslanadi.

4. Tibbiyot: Matematika tibbiyotda ham keng qo'llaniladi, xususan, meditsina tasvirini tahlil qilish, diagnostika tizimlarini yaratish, dori vositalarini ishlab chiqishda. Biologik tizimlarni modellashtirish va genetik tadqiqotlar ham matematikaga tayangan holda amalga oshiriladi.

5. Falsafa va ilm-fan: Matematika falsafaning ayrim asosiy masalalariga yechim topishda ham yordam beradi. U inson fikrlashining mantiqiy asoslarini tashkil etadi va murakkab ilmiy masalalarni hal qilishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Matematika — bu o'ziga xos ilmiy soha bo'lib, u ob'ektlar, ularning o'zaro munosabatlari, tuzilishi va o'zgarishlarini o'rganadi. Matematikada mantiqiy fikrlash va rasmiy (axiomatik) tizimlar asosida masalalarni yechish uchun usullar ishlab chiqiladi. Uning asosiy xususiyatlari va tamoyillari aniqlik, aniq natijalarga erishish va umumlashtirishdir. Matematika fan sifatida keng qamrovli bo'lib, uning asosiy tarmoqlari quyidagilardan iborat:

- Algebra: sonlar, o'zgaruvchilar va ularning o'zaro munosabatlarini o'rganadi.
- Geometriya: makon va shakllarni, ularning xossalarini va o'zgarishlarini tadqiq etadi.
- Analiz: funktsiyalarni, limitlarni, differensial va integral hisobni o'rganadi.
- Statistika va ehtimollar nazariyasi: ma'lumotlarni tahlil qilish, tasodifiy hodisalarni modellashtirish va prognoz qilishga qaratilgan.

Matematika o'quv predmeti sifatida.

Matematika ta'lim tizimida o'quv predmeti sifatida o'rganiladi va bu o'qitish jarayonining muhim qismini tashkil etadi. U o'quvchilarga matematik bilimlarni, mantiqiy fikrlashni, masalalarni hal qilishni va analitik yondashuvlarni o'rgatadi. Matematika o'quv predmeti sifatida quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

- **Maqsad:** O'quvchilarda asosiy matematik tushunchalar va metodlarni o'zlashtirish, mantiqiy va analitik fikrlashni rivojlantirish.

- **Mazmun:** Algebra, geometriya, analiz, statistikalar kabi sohalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, matematikaning kundalik hayotda qo'llanilishini ko'rsatib berish ham muhim hisoblanadi.

- **Metodika:** Matematikani o'qitishda o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularni amaliy misollar orqali matematikani tushunishga undash, o'ziga xos metod va vositalarni qo'llash.

Matematikaning o'quv predmeti sifatidagi ahamiyati shundaki, u nafaqat texnik bilimlar, balki mantiqiy va analitik fikrlashni ham rivojlantiradi, bu esa boshqa sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur ko'nikmalarni beradi.

Matematika ilm sifatida o'ziga xos ilmiy metodlarni va prinsiplarga asoslanadi:

- **Abstraktsiya:** Matematikada muammoni umumiyashtirish va oddiyroq ko'rinishga keltirish jarayoni. Bu, masalan, aniq obyektlardan umumiy tushunchalarga o'tish, shuningdek, masalani aniq ramkada ifodalashni anglatadi. Abstraktsiya matematik modellar yaratish va ular orqali dunyoni tushunishga yordam beradi.

- **Rasmiylashtirish:** Matematikada g'oyalar va natijalar aniq va qat'iy shaklda ifodalanadi. Bu, matematik formulalar, tenglamalar, aksiomalar va teoremlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Rasmiylashtirish matematikani mantiqiy va ishonchli qilishni ta'minlaydi.

- **Aniq natijalar olish:** Matematikada masalalar qat'iy va noaniq bo'lmagan natijalar bilan yechiladi. Har bir qadam, natija yoki xulosalar aniq tasdiqlanadi, va matematik isbotlar (demonstratsiyalar) orqali tasdiqlanadi.

Matematika bir necha asosiy tarmoqlarga bo'linadi, ularning har biri o'zining alohida predmet va metodlariga ega:

Matematikaning o'quv predmeti sifatidagi roli va ahamiyati

Matematika o'quv predmeti sifatida o'quvchilarga nafaqat aniq matematik bilimlarni, balki mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Matematikaning ahamiyati quyidagi jihatlarda ko'rinadi:

- **Intelektual rivojlanish:** Matematika o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga, tizimli va aniq fikrlashga o'rgatadi. U murakkab masalalarni oddiy qadamlar bilan yechish usullarini o'rgatadi.
- **Asosiy bilimlar:** Matematika kundalik hayotda qo'llaniladigan ko'plab ko'nikmalarni rivojlantiradi. Masalan, xarid qilishda pulni hisoblash, vaqtni rejalashtirish va boshqa ko'plab amaliy ishlar.
- **O'qitishning umumiy maqsadi:** Matematikani o'qitish o'quvchilarga ilmiy dunyoqarashni shakllantirishga, ularning umumiy ta'lim saviyasini oshirishga xizmat qiladi.

O'quv dasturlarida matematikaning o'rni va mazmuni.

Matematikaning o'quv dasturlaridagi o'rni juda katta bo'lib, u o'quvchilarga kompleks bilimlarni, algoritmlar va formulalarni tushunishga yordam beradi. O'quv dasturlarida matematika quyidagi yo'nalishlarda o'rganiladi:

- **Bosqichma-bosqich rivojlanish:** O'quv dasturida matematika bosqichma-bosqich, osonidan qiyiniga qarab o'qitiladi. Dastlab, asosiy hisob-kitoblar, sonlar,

oddiy tenglamalar o'rgatilsa, keyinchalik algebra, geometriya va matematikaning boshqa tarmoqlariga o'tiladi.

- **Mazmun:** Matematikaning dasturiy mazmuni o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy qo'llanilishi mumkin bo'lgan bilimlarni ham beradi. O'quv dasturida funktsiyalar, algebraik ifodalar, geometriya, ehtimollar nazariyasi va statistikalar kabi asosiy bo'limlar kiritilgan.

- **Tajriba va amaliyot:** O'quv dasturida amaliy misollar va topshiriqlar orqali o'quvchilarni matematikada muvaffaqiyatli bo'lishga tayyorlash maqsad qilinadi.

O'quvchilar uchun matematikaning foydasi: mantiqiy fikrlash, masalalarni hal etish qobiliyati, kreativlik.

Matematika o'quvchilarda bir nechta foydali ko'nikmalarni rivojlantiradi, shu jumladan:

- **Mantiqiy fikrlash:** Matematikada har bir masala aniq qadamlar orqali yechiladi, bu esa o'quvchilarni mantiqiy va tizimli fikrlashga o'rgatadi. Matematik masalalarni yechish jarayonida o'quvchi har bir qadamni izchil va aniqlik bilan amalga oshirishi kerak.

- **Masalalarni hal etish qobiliyati:** Matematikada o'quvchilar turli xil masalalar va muammolarni hal qilishni o'rganadilar. Bu ko'nikma o'quvchilarda har xil sohalarda, jumladan, kundalik hayotda ham samarali qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

- **Kreativlik:** Matematika masalalarini yechishda ko'plab kreativ yondoshuvlar, yangi usullar va fikrlar ishlatiladi. O'quvchilar o'zlarining ijodiy yondoshuvlarini rivojlantirish orqali yangi echimlar topadilar.

Matematika o'qitish jarayonida turli metodik yondashuvlar qo'llaniladi. Bu yondashuvlar o'quvchilarning bilimlarini chuqurlashtirish va matematikaga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga qaratilgan:

Hayotdagi amaliy qo'llanishlari (texnologiya, muhandislik, tibbiyot va boshqalar).

Matematika turli sohalarda keng qo'llaniladi va amaliy muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Quyidagi sohalarda uning ahamiyati:

- **Texnologiya:** Matematika texnologiya va informatika sohasida asosiy poydevor hisoblanadi.
- **Muhandislik:** Muhandislikda matematika dizayn, qurilish, materiallarni tanlash, tizimlarni optimallashtirish va xavfsizlikni ta'minlashda keng qo'llaniladi.
- **Tibbiyot:** Tibbiyotda matematika bemorlar holatini prognoz qilish, dori-darmonlarni hisoblash, radiologiya va genetik analizlar uchun ishlatiladi.
- **Iqtisodiyot va moliya:** Matematik modellash iqtisodiy jarayonlarni tushunish va prognoz qilishda qo'llaniladi.

Matematika jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Quyidagi nuqtalar bu ro'lni aniqlaydi:

- **Iqtisodiy taraqqiyot:** Matematika iqtisodiy tizimlarni optimallashtirish, resurslarni taqsimlash, ishchilarni boshqarish va ishlab chiqarish jarayonlarini muvofiqlashtirishda yordam beradi.

- **Innovatsiyalar va texnologiyalar:** Matematikaning rivojlanishi yangi texnologiyalarni va ilmiy kashfiyotlarni yaratishga olib keladi.

- **Sotsial tizimlarni tahlil qilish:** Matematika ijtimoiy tizimlarni, xususan, aholi sonining o'sishi, migratsiya, ta'lim tizimi va sog'liqni saqlash kabi ijtimoiy muammolarni model qilishda qo'llaniladi.

- **Boshqaruv va siyosat:** Matematika davlat boshqaruvi, siyosat va qonunlar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Matematika va falsafa o'rtasidagi aloqalar juda chuqur, chunki ikkalasi ham odamlarning dunyoqarashi va o'ylash usullarini shakllantiradi. Bu o'zaro aloqalar quyidagi jihatlarida ko'rinadi:

- **Mantiqiy fikrlash:** Falsafa va matematika bir-birini to'ldiradi, chunki ikkalasi ham mantiqiy fikrlash va aniq asoslangan xulosalarni talab qiladi.

- **Abstraktsiya:** Falsafa va matematika o'zlarining asosiy metodologik yondoshuvlaridan biri — abstraktsiyadir.

- **Dunyoqarash:** Matematika va falsafa birgalikda ilmiy va mantiqiy dunyoqarashni rivojlantirishga xizmat qiladi.

- **Falsafiy savollar va matematikaning cheklari:** Matematikaning o'zida ham falsafiy savollar mavjud.

Kompyuter matematikasining o'rni (sun'iy intellekt, algoritmlar, ma'lumotlar tahlili).

Kompyuter matematikasi - bu matematik asoslarda kompyuter tizimlari, algoritmlar va raqamli hisoblashlarga asoslangan soha. Uning asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

- **Sun'iy intellekt (SI):** Sun'iy intellektning rivojlanishi matematik modellashtirish, statistik tahlil va algoritmik yondoshuvlar asosida amalga oshiriladi.

- **Algoritmlar:** Algoritmlar - bu matematik yechimlarga olib boradigan qadam-baqadam ko'rsatmalar. Algoritmarni ishlab chiqishda kompyuter matematikasi yordamida ma'lumotlar oqimini boshqarish, optimallashtirish va yechimlarni tezlashtirish mumkin.

- **Ma'lumotlar tahlili:** Matematika ma'lumotlar tahlilining poydevorini tashkil qiladi. Big data (katta ma'lumotlar) va ma'lumotlar bazalari bilan ishlashda statistik tahlil, ehtimollar nazariyasi va mashina o'rganishning matematik usullari qo'llaniladi.

Matematika va boshqa fanlar orasidagi integratsiya yangi ilmiy yutuqlarni keltirib chiqarmoqda. Matematika ko'plab boshqa sohalar bilan chambarchas bog'lanib, rivojlanayotgan yangi yo'nalishlarni tashkil etadi:

- **Matematika va informatika:** Informatika va matematika o'rtasidagi integratsiya dasturiy ta'minot ishlab chiqish, algoritmlar, kompyuter tarmoqlari va raqamli tizimlar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Matematik modellashtirish, kriptanaliz, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili kabi sohalar matematikaga asoslanadi.

- **Genetika va biotexnologiya:** Matematik modellashtirish biologik tizimlarni tushunishga yordam beradi. Genomik tahlil, genetik algoritmlar va biomatematika genetik ma'lumotlarni tahlil qilish va kasalliklarni prognoz qilishda muhim vosita hisoblanadi. Masalan, matematik model yaratish orqali hujayra yoki DNK tarkibidagi o'zgarishlar o'rganiladi.

- **Tibbiyot va farmatsevtika:** Matematik modellashtirish tibbiyotda kasalliklar prognozi, dori-darmonlarni hisoblash va amaliy sog'liqni saqlash tizimlarida qo'llaniladi. Differensial tenglamalar, statistik tahlil va simulyatsiya metodlari biologik tizimlarni va tibbiy tadqiqotlarni yaxshilashga yordam beradi.

Ta'limdagi innovatsiyalar: matematika o'qitish metodlarining o'zgarishi va yangiliklar.

Matematika o'qitish metodlari zamonaviy ta'lim tizimida yangi yondoshuvlar va innovatsiyalarni o'z ichiga oladi:

- **Interaktiv o'qitish:** An'anaviy o'qitish metodlaridan tashqari, interaktiv texnologiyalar - onlayn darslar, virtual laboratoriyalar, va o'quv dasturlari matematika o'qitishda samaradorlikni oshiradi. O'quvchilar o'z-o'zini baholash, masalalarni yechish va natijalarni tahlil qilishda internet-resurslardan foydalana olishadi.

- **Kreativ va yondashuvli ta'lim:** Matematika o'qitishda kreativlikni rivojlantirish uchun yangi usullar qo'llaniladi. Masala yechishda yangi metodlar va interaktiv mashqlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash va ijodiy yondoshuvni rivojlantiradi.

- **Blended learning (aralash ta'lim):** Blended learning usuli — bu o'quvchilarga onlayn va an'anaviy ta'limning kombinatsiyasini taklif etadi. Matematikani o'qitishda aralash ta'lim metodlari o'quvchilarga masalalarni turli shakllarda ko'rish va ularga turli usullarni qo'llash imkonini beradi.

- **Matematika va texnologiyalar:** Yangi texnologiyalarni qo'llash matematikani o'qitishda innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishga yordam beradi. Matematik simulyatsiya dasturlari va kompyuter algebra tizimlari orqali o'quvchilar murakkab matematik modellarni yaratishni o'rganadilar.

- **O'qituvchilarni malaka oshirish:** Matematikani o'qitishda innovatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilarga yangi metodlar va texnologiyalar bo'yicha doimiy malaka oshirish zarur.

XULOSA

Matematika o'quv predmeti sifatida o'zgaruvchan bo'lsa-da, uning roli o'zgarmaydi. U har doim jamiyat va ilm-fanning rivojlanishiga asos bo'lib, kelajakdagi innovatsiyalar va yangiliklar uchun poydevor yaratishda davom etadi. Matematikani o'rganish o'quvchilarni nafaqat ilmiy bilimlar, balki hayotdagi muammolarni hal qilish ko'nikmalari bilan ta'minlaydi.

Matematikaning kelajakdagi istiqbollari o'quvchilarga nafaqat an'anaviy matematik bilimlarni, balki innovatsion texnologiyalar va ilg'or metodlarni ham o'rgatishni talab qiladi. Matematikani samarali o'qitish o'quvchilarning zamonaviy muammolarni hal qilishga tayyorligini oshiradi va ularga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lish imkoniyatini yaratadi.

Matematikaga bo'lgan qiziqishni oshirish va samarali ta'lim tizimini rivojlantirish o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni yanada faol, ijodiy va muvaffaqiyatli o'quvchilar sifatida shakllantiradi. Yangi metodlar va texnologiyalar yordamida matematikani o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qilish mumkin, bu esa o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasi (KHK uchun). –Toshkent: “Ilm Ziyο”, 2011-yil.
2. Hasanboeva O., Djamilova N. Pedagogik fanlarni o‘qitish metodikasi. - T., 2008.
3. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G‘. Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi. (OO‘Y uchun darslik). -Toshkent. “Fan va texnologiyai”, 2005-yil. -312 b
4. S.Alixonov Matematika o`qitish metodikasi. Toshkent. O`qituvchi. 2010y.
5. https://renessans-edu.uz/files/books/2023-12-18-04-59-44_28dfdcaa72d8f202b7b7d21226e5eaaa.pdf